

ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ В ПРОФИЛАКТИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЖНОГО СУСТАВА ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ**Скворцов А.П.**

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
главный научный сотрудник*

Андреев П.С.

*Казанская государственная медицинская академия –
филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» МЗ РФ,
доцент кафедры травматологии и ортопедии*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
заведующий научно-исследовательским отделом*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
ведущий научный сотрудник*

TRANSOSNEY OSTEOSYNTHESIS IN THE PREVENTION OF FORMATION OF THE FALSE JOINT OF THE DISTAL METAEPIPHYSUS OF THE HUMERUS IN CHILDREN**Skvortsov A.**

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health
of the Republic of Tatarstan",
Chief Researcher*

Andreev P.

*Kazan State Medical Academy is a branch of the
federal State budgetary educational institution
of additional professional education "Russian
Medical Academy of Continuing Professional Education"
of the Ministry of Health,*

Associate Professor of the Department of Traumatology and Orthopedics.

Khabibyanov R.

*State Autonomous Healthcare Institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health
of the Republic of Tatarstan",
Head of the Research Department*

Maleev M.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
leading researcher*

АННОТАЦИЯ

Одной из актуальных проблем детской травмы являются метаэпизарные переломы плечевой кости. Они составляют 25-30% в общей структуре всех переломов костей конечностей в детском возрасте.

При лечении застарелых, неправильно срастающихся переломов внутреннего надмыщелка плечевой кости, а также их псевдоартрозов у детей показано применение методов лечения обеспечивающих стабильную фиксацию и раннюю функцию в локтевом суставе. Предложенный способ лечения малотравматичен, обеспечивает условия сращения перелома и раннее восстановление функции в локтевом суставе.

Авторы представляют методику и материалы проведенного анализа лечения 26 пациентов с псевдоартрозом внутреннего надмыщелка плечевой кости с 2015 по 2024. гг. в детском травматолого-ортопедическом отделении ГАУЗ РКБ МЗ РТ.

При лечении застарелых, неправильно срастающихся переломов внутреннего надмыщелка плечевой кости, а также их псевдоартрозов у детей показано применение методов лечения обеспечивающих стабильную фиксацию и раннюю функцию в локтевом суставе. Предложенный способ лечения малотравматичен, обеспечивает условия сращения перелома и раннее восстановление функции в локтевом суставе.

ABSTRACT

One of the current problems of childhood trauma is metaepisal fractures of the humerus. They make up 25-30% of the total structure of all fractures of extremity bones in childhood.

In the treatment of old, improperly healing fractures of the internal epicondyle of the humerus, as well as their pseudarthrosis in children, the use of treatment methods that provide stable fixation and early function in the elbow joint is indicated. The proposed method of treatment is low-traumatic, provides conditions for fracture healing and early restoration of function in the elbow joint.

The authors present the methodology and materials of the analysis of treatment of 26 patients with pseudarthrosis of the internal epicondyle of the humerus from 2015 to 2024. in the children's traumatology and orthopedic department of the State Autonomous Institution of Healthcare of the Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan.

In the treatment of old, improperly healing fractures of the internal epicondyle of the humerus, as well as their pseudarthrosis in children, the use of treatment methods that provide stable fixation and early function in the elbow joint is indicated. The proposed method of treatment is low-traumatic, provides conditions for fracture healing and early restoration of function in the elbow joint.

Ключевые слова: внутренний надмыщелок плечевой кости, псевдоартроз, компрессионный остеосинтез, спица Киршнера, упорная площадка.

Keywords: internal epicondyle of the humerus, pseudarthrosis, compression osteosynthesis, Kirschner wire, thrust pad.

Введение

Одной из актуальных проблем детской травмы являются метаэпизарные переломы плечевой кости. Они составляют 25-30% в общей структуре всех переломов конечностей в детском возрасте [1, с. 316; 3, с. 651; 5, с. 35]. В 25% случаев они локализируются проксимальном отделе и в 54-90 % в дистальном отделе плечевой кости [2, с. 126; 4, с. 13].

В настоящее время нет единой точки зрения о сроках и методах лечения внутри и околосуставные переломы проксимального и особенно дистального отдела плечевой кости, что неизбежно ведёт к трудностям выбора метода лечения. Несвоевременная диагностика, неадекватный выбор способа и метода лечения может привести к таким осложнениям как неправильное сращение перелома, асептическому некрозу, ложному суставу, контрактурам, осевым деформациями конечности [6, с. 171], поэтому пациенты с дистальными метаэпизарными переломами плечевой кости требуют особого внимания и оказания квалифицированной медицинской помощи.

Использование классических методов диагностики (клинического и рентгенологического) в некоторых случаях не позволяет получить достаточную информацию о характере внутри и околосуставного перелома плечевой кости.

Консервативное лечение гипсовыми повязками или методом скелетного вытяжения не позволяет достичь точного восстановления анатомии дистального отдела плечевой кости, конгруэнтности суставных поверхностей, стабильной фиксации отломков, начать раннее восстановление движений в локтевом суставе, нередко приводят к вторичному смещению отломков и удлинению сроков реабилитации [7, с. 126]. Длительная иммобилизация локтевого сустава приводит к атрофии мышц конечности,

развитию контрактур локтевого сустава. Использование аппаратов внешней фиксации имеет преимущества по сравнению с вышеперечисленными методами лечения [7, с. 126].

Всё это требует индивидуального подхода к выбору методов консервативного и хирургического лечения внутри и околосуставных переломов дистального отделов плечевой кости в зависимости от возраста ребенка, уровня и вида перелома, характера смещения отломков и сроков давности получения травмы [8, с. 164].

Цель исследования

Провести анализ пациентов госпитализированных в отделение травматолого-ортопедическое детского ГАУЗ РКБ МЗ РТ с метаэпизарными переломами плечевой кости у детей с 2015 по 2024 гг. Выявить осложнения переломов данной локализации и найти способы решения данных осложнений.

Материал и методы исследования

Нами проведен анализ пациентов госпитализированных в травматолого-ортопедическое (детское) отделение ГАУЗ РКБ МЗ РТс внутри и околосуставными переломами проксимального и дистального отделов плечевой кости у детей с 2015 по 2024 гг. Данные пациенты разделены на группы: с переломами проксимального отдела плечевой кости наблюдалось 70 (14,6%) пациентов, а с дистальными повреждениями плечевой кости было 445 пациентов (86,4%), из которых с отрывными переломами внутреннего надмыщелка плечевой кости со смещением было 94 больных.

Из общего количества пациентов с переломами дистального отдела плечевой кости заслуживает особое внимание осложнения отрывных переломов внутреннего надмыщелка плечевой кости у детей в виде замедленно срастающихся переломов с формированием псевдоартроза внутреннего надмыщелка плечевой кости. С 2015 по 2024 гг. в отделение травматолого-ортопедическое детское

ГАОУЗ РКБ МЗ РТ было 26 таких пациентов. Причиной развития ложных суставов у данного контингента больных явилось неадекватное выполнение остеосинтеза, выражающееся в использовании остеофиксаторов или методик лечения, не обеспечивающих стабильность остеосинтеза. В качестве остеофиксаторов в этих случаях применялись: одна спица Киршнера без упорной площадки – 2 пациента, использование внутримышечных игл – 2 больных, в 2 случаях остеосинтез выполнен двумя спицами Киршнера, установленных параллельно

друг к другу без использования упорных площадок. Эти пациенты поступили на лечение в сроки от 3 до 12 месяцев с момента травмы.

Данным пациентам проводилось лечение с применением разработанного устройства для лечения переломов апофиза плечевой кости (рис.1-3). Во всех случаях лечения по данной методике мы добились полного сращения внутреннего надмыщелка плечевой кости и ликвидации зоны псевдоартроза (Патент РФ №: 2163102).

Рис. 1. Общий вид устройства для остеосинтеза апофизов плечевой кости

Рис. 2. Устройство в разобранном виде

Рис. 3. Принципиальная схема работы устройства.

Устройство для остеосинтеза апофизов плечевой кости накладывается на плечевую кость с помощью внутрикостных стержней и содержит пластину 1, установленную на костных стержнях 2, оснащенную продольной прорезью 3 и рифлением по одной поверхности 4. Пластина имеет на отклоненных концах 5 поперечные прорези 6. Ориентирующий узел 7, выполненный в виде скобы кубовидной формы, имеет паз (не показан) под пластину 1 и захваты 8, причем контактная с пластиной поверхность ориентирующего узла оснащена ответным рифлением 9, а на противоположной рифлению стороне на ориентирующем узле выполнена выемка 10 под цилиндрическую шайбу 11, установленную в выемке 10 с возможностью вращательного перемещения и фиксации, при этом отверстие 12 шайбы 11 соосно отверстию 13 в ориентирующем узле 7, через которые проведена спица натягивающего узла 14, несущая упор 15, пружину 16 и фиксатор 17.

Клинический пример

Б-ой В-в, 12 лет, диагноз «Закрытый вывих костей предплечья, апофизиолиз внутреннего надмыщелка плечевой кости».

При поступлении произведено закрытое вправление вывиха костей предплечья в локтевом суставе (рис 4, 5). Отрывной перелом внутреннего надмыщелка был диагностирован через 4 недели (рентгенконтроль в травмпункте). Больному произведена открытая репозиция перелома и остеосинтез внутреннего надмыщелка спицей Киршнера без использования упорной площадки. По снятию гипсовой лангеты через 4 недели после оперативного лечения произведено удаление спицы. Последующая физиотерапия сопровождалась болями в области перелома. Произведена рентгенография, на которой определяется формирование зоны ложного сустава в области перелома внутреннего надмыщелка. Через 4 мес. после травмы произведен компрессионный остеосинтез предложенным аппаратом по следующей методике (рис. 6).

Рис. 4. Б-ой В-в, 12 лет, диагноз «Закрытый вывих костей предплечья, апофизиолиз внутреннего надмыщелка плечевой кости».

Рис. 5. Отрывной перелом внутреннего надмыщелка был диагностирован через 4 недели (рентгенконтроль в травмпункте)

Рис 6. Наложенный аппарат и рентгенограмма в аппарате после репозиции.

После обнажения внутреннего надмыщелка обнаружена подвижность последнего, определено, что надмыщелок спаян в смещенном состоянии фиброзно-рубцовой тканью в области своего ложа. Произведена мобилизация апофиза с иссечением фиброзно-рубцовой ткани в области ложа надмыщелка и его контактной поверхности. Произведена открытая репозиция и временная фиксация апофиза внутреннего надмыщелка плечевой кости к своему ложу тонким шилом. Затем через апофиз провели спицу Киршнера с упорной площадкой. Учитывая структуру кости внутреннего надмыщелка применяем только упорные площадки из «собственного материала» диаметром на менее 5 мм. В случае использования штатных спиц с «оливовидными» упорными площадками для создания компрессии в области перелома, возможно прорезывание спицы и формирование многооскольчатого перелома внутреннего надмыщелка. Проведение спицы Киршнера с упорной площадкой через апофиз внутреннего надмыщелка осуществляется строго перпендикулярно к контактной поверхности апофиза в двух плоскостях, так, чтобы упорная площадка лежала на поверхности оторванного апофиза и фиксировала его к месту отрыва (ложа). Противоположный упору конец спицы выводят на наружную поверхность плеча противоположной оторванному апофизу стороны. Производят монтаж аппарата внешней фиксации на двух внутрикостных стержнях и за счет ориентирующего узла устройства обеспечивают ориентацию спицы Киршнера относительно пластины аппарата. Компрессия в

зоне перелома осуществляется за счет натягивающего узла.

Дополнительная иммобилизация конечности в послеоперационном периоде не требовалась, что позволило больному начать раннюю реабилитацию в виде активных движений в локтевом суставе.

Вывод

При лечении застарелых, неправильно срастающихся переломов внутреннего надмыщелка плечевой кости, а также их псевдоартрозов у детей показано применение методов лечения обеспечивающих стабильную фиксацию и раннюю функцию в локтевом суставе. Предложенный способ лечения малотравматичен, обеспечивает условия сращения перелома и раннее восстановление функции в локтевом суставе.

Литература

1. Антипин С.К., Страхов А.Б., Калабкин А.Ф., Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости у детей. // Матер. конференции травматологов-ортопедов России. - М., 2001.
2. Антипин С.К., Тарасов В.И., Страхов А.Б. Отдаленные результаты переломов проксимального отдела плечевой кости у детей и подростков. // Матер. Всероссийского симпозиума детских травматологов-ортопедов. - Воронеж, 2004.
3. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Учебное пособие для студентов педагогических вузов. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2009.

4. Стужина В.Т., Дорохин А.И., Соколов О.Г. Переломы головки мыщелка плечевой кости у детей и их лечение. // Журнал вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - 1994. - №2.
5. Турковский В.Б., Антипов Д.И., Николаев А.В. Морозов Д.А. Применение компрессионного металлоостеосинтеза в лечении переломов дистального метаэпифиза плечевой кости у детей. // Детская хирургия -1998.- №3.
6. Овсянкин Н.А., Никитюк И.Е., Прощенко Я.Н. Ошибки при лечении детей с переломами в области локтевого сустава. // Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии. - С.-Пб., 2004.
7. Каралин А.Н. Закрытый остеосинтез при лечении переломов костей верхней конечности (клинико-экспериментальное исследование): дисс. ... д-ра мед. наук. - Чебоксары, 1988. - 258 с.
8. Руцкий А.В., Будилович Г.А., Отдаленные результаты лечения эпифизолизом и переломо-эпифизолизом проксимального конца плечевой кости. // Возрастные особенности детского организма в норме и патологии. -Минск, 1974.
9. Патент на изобретение №: 2163102 Автор: Скворцов А.П., Андреев П.С. Патентообладатель: Научно-исследовательский центр Татарстана "Восстановительная травматология и ортопедия". Дата публикации: 20 Февраля, 2001.